

Protección de Datos frente a la publicidad en línea: Estudio Comparado* **

Gladys S. Rodríguez***

Resumen

Cuando los datos personales se obtienen de las denominadas fuentes de acceso público, parece ser lógico y válido disponer de tales datos para su posterior tratamiento informático. El objetivo general del artículo es comparar el régimen de protección venezolano con el español en lo referente a la protección de los datos que circulan por la red. Para ello, se realizó un estudio comparado de ambas legislaciones, un análisis jurisprudencial nacional y, lo expuesto por Paniza (2006), Hernández, (2005), Ortiz, (2001) y Ovilla, (2003). Dando por resultado el establecimiento de lineamientos para el tratamiento de los de datos frente a la publicidad en sitios electrónicos.

Palabras Clave: datos personales, régimen de protección, red, estudio comparado

* Recepción: 17/05/2012 Aceptación: 18/09/2012

** Avance de los Resultados del proyecto de Investigación intitolado: Plan Jurídico- Político en defensa y promoción a la libertad informática en Venezuela, registrado ante el CONDES bajo el No. CH-0152-12. Ponencia presentada en el marco del I Congreso Nacional de Derecho Patrimonial y Económico, celebrado los días 16 y 16 de marzo de 2012.

*** Abogada, Magister en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, Doctora en Derecho y Postdoctora en Gerencia en las Organizaciones. Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Investigadora acreditada en el programa de Estímulo a la Investigación (PEI, Nivel III), adscrita al Instituto de Filosofía del Derecho de L.U.Z. Correo electrónico: *stellagladys1@gmail.com*.